

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO'K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640462>

Farrux Fayzullayev

Chirchiq davlat pedagogika
universiteti o'qituvchisi.

**UBAYDULLOHXONNING MUHAMMAD SHAYBONIYXON
HARBIY-SIYOSIY FAOLIYATIDAGI O'RNI**

Annotatsiya. Ubaydullohxonning faoliyati Muhammad Shayboniyxonning Markaziy Osiyo hududlariga harbiy yurishlari bilan bevosita bog'liq. Uning Muhammad Shayboniyxon harbiy yurishlarida ishtiroki, qulagan davlatini qayta tiklashi, Buxoro xonligiga asos solishi, shayboniylar va safaviylar munosabatlarini birlamchi manbalar bilan bog'liq holda o'rganishni taqozo etadi. Maqolada Ubaydullohxonning Muhammad Shayboniyxonning harbiy yurishlaridagi ishtiroki o'rganilmoqda. Bu nisbatan kam o'rganilgan mavzu bo'lib, Muhammad Shayboniyxonning Movarounnahr hududlarini egallashda Ubaydullohxonning tutgan o'rni, vazifalari ko'rib chiqilmoqda.

Kalit so'zlar: Mahmud Sulton, Manba, Muhammad Shayboniy, mintaqa, Ubaydullohxon, yurish, harbiy, qo'shin, shayboniy, Safaviy, temuriy, tadqiqot, Xuroson.

Muhammad Shayboniyxon va uning avlodlari mintaqada hokimiyat tepasiga kelishigacha bo'lgan davr tadqiqotchilar tomonidan katta e'tibor qaratilgan. Tadqiqotlarning aksari Muhammad Shayboniyxon va uning avlodlari tomonidan Temuriylar davlatining ikkala (Movarounnahr va Xuroson) sarhadlarining bo'ysundirilishi, Muhammad Shayboniyxonning

Ismoil Safaviy bilan kurashlari, Muhammad Shayboniyxon avlodlarining Safaviylar hujumidan mintaqani asrab qolishlari, XVI asrning birinchi choragida yuz bergan siyosiy voqealar negizida yoritilgan. Shayboniylar davlatining ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, hayoti ayrim tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Shayboniylar davlatining mintaqada bir asr hukmronlik qilishiga sababchi bo'lgan Ubaydullohxonning (1533–1540) ijtimoiy siyosiy hayoti maxsus tadqiqot obyekti sifatida to'liq o'rganilmagan. Sovet davri tarixshunosligida va mustaqillik davridan so'ng Ubaydullohxonning adabiy yoki ijtimoiy siyosiy hayotiga bag'ishlangan tadqiqotlar ham bu shaxsning shaxsiyati, siyosiy-harbiy faoliyatini to'liq qamrab olmaydi.

Shayboniylarning Markaziy Osiyodagi tarixiy faoliyatini yoritishda Mirzo Muhammad Haydarning (vaf. 1551) "Tarixi Rashidiy" [17], Hofiz Tanish Buxoriyning (XVI asr) "Abdullanoma" [7], Vosifiyning (vaf. 1566) "Badoe' al-vaqoe" ("Hayratlanarli voqealar") [12], Muhammad Solihning (vaf. 1535) "Shayboniynoma" [19], Zahiriddin Muhammad Boburning (1494–1530) "Boburnoma" [11], kabi asarlar muhim birlamchi manbalardir. Ularning ko'pchiligi o'zbek tiliga tarjima qilinib, nashr qilingan. Shayboniylar sulolasi davriga oid V.V. Bartold [4], A.A. Semyonov [23], P.P. Ivanov [13], G.A. Pugachenkova [21], R.G. Mukminova [18], B.A. Ahmedov [3] Z. Muqimov [15], G. Agzamova [2], M. H. Abdullayev [1], Q. Rajabov [22], A. Zamonov [9] va xorijda Martin Bernard Dikson [26], Nurten Kilich [27], Selim Serkan Ukten [28], Abdulkadir Macit [25] kabi olimlar tadqiqotlarni amalga oshirgan. Yuqorida nomlari keltirilgan manbalar va tadqiqotlar qiyoslab ko'rilganda ham haqiqatan Shayboniy hukmdorlar tarixining yoritilishi to'liq yoritilmaganligini ko'rish mumkin.

Ubaydullohxon shayboniy hukmdorlardan bo'lib (1533–1540) 1487-yil, Xorazmning Vazir shahri yaqinidagi Tirsak mavzesida tug'ilgan [1]. Ubaydullohxon butun Erondagi Safaviylar (1502–1736) qo'shinini Movarounnahrda kirishiga yo'l qo'yimagan xalq qahramoni, Buxoro xonligi asoschisi, yirik tasavvuf namoyondasi, ilm - marifat homiysi sifatida yaxshi tanilgan hukmdordir.

Ubaydullohxonning harbiy faoliyati bevosita otasi Mahmud Sulton va amakisi Muhammad Shayboniyxon nomi bilan bog‘liq. Mahmud Sulton faoliyatiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, u Muhammad Shayboniyxon buyrug‘iga ko‘ra ma‘lum hududlarni egallash uchun o‘ziga biriktirilgan qo‘shinga bosh bo‘lib ketavergan. Ma‘lumki Muhammad Shayboniyxon 1497-yilda Movarounnahrda o‘zining dastlabki yurishini amalga oshirib, Samarqandga yurish qiladi, lekin shaharni egallay olmay yo‘lda uchragan qishloqlarni talab, katta o‘lja bilan Turkistonga qaytib ketadi [10: 44]. 1499-yilda qayta hujum qilganda uning ukasi Mahmud Sulton Samarqand uchun janglarda samarqandliklarga yordamga kelgan Buxoro hokimi Boqi Tarxon qo‘mondonlik qilgan qo‘shindan mag‘lubiyatga uchrab Qarshi shahriga chekinadi. Bu Mahmud Sulton ishtirokidagi Movarounnahr taxti uchun shayboniylar va temuriylar o‘rtasida kechgan birinchi mag‘lubiyati deyish mumkin.

Shayboniyxonning Samarqand uchun janglari Bobur Mirzo o‘rtasida kechib bu haqida Bobur Mirzoning qizi Gulbadanbegim o‘zining “Humoyunnoma” asarida shunday keltiradi: *Bobur ikki marta qilich zarbi bilan Samarqandni fath qildilar. Birinchi martada hazrati podshoh otam o‘n ikki yoshda edilar va ikkinchi martasida esa o‘n to‘qqiz yoshda edilar, uchinchi martasida yigirma ikki yoshda edilar - olti oy qamalga tushdilar. Sulton Husayn Mirzo Boyqaroday amakilari Xurosonda bo‘la turib, ulardan ko‘mak bo‘lmadi...* [5: 4]. Shu vaziyatda temuriylar va shayboniylar o‘rtasida qunda andachilik rishtalari bog‘langan. Bobur Mirzo Samarqandni ikkinchi marta egallaganida yengilib, besh oy mobaynida qalaga qolganda Muhammad Shayboniyxon Bobur Mirzoga opasi Xonzodabegimni¹ xotinlikka berishini, o‘rtada ittifoqchilik aloqalari o‘rnatiladi deb xabar yuboradi. Bobur Mirzo ushbu shartni bajarishga majbur bo‘lib, opasi Xonzodabegimni Muhammad Shayboniyxonga xotinlikka beradi. O‘rtada qarindoshchilik rishtalari bog‘lanib, sulh tuziladi. Muhammad Shayboniyxon Xonzodabegimdan Xurramshoh (1502–1511) ismli o‘g‘li bo‘lgan. Keyinchalik

¹ Xonzodabegim (952/1545 yili vafot etgan) - Umarshayxning to‘ng‘ich qizi... [7: 57; 11: 33].

Xonzodabegimni Muhammad Shayboniyxon taloq qilib, Sayid Otaning² avlodidan bo‘lgan kishiga xotinlikka berib yuboradi. Muhammad Shayboniyxon Marvda mag‘lub etilgach shoh Ismoil uni Kobulga akasi huzuriga junatadi 1501-yil aprelda Muhammad Shayboniyxon va Bobur Mirzo o‘rtasida Saripul³ qishlog‘ida bo‘lgan urushda Mahmud Sulton qo‘shinning so‘l qanotiga, otliq qo‘shinga boshchilik qilgan. Muhammad Shayboniyxon Samarqandni ikkinchi marotaba egallaydi. Zarafshon va Qashqadaryo vohalari yana Muhammad Shayboniyxon tasarrufiga o‘tadi [9: 46].

Muhammad Shayboniyxon Samarqandni poytaxt qilgach, o‘z yaqinlariga bir necha hududlarni taqsimlaydi. Jumladan: amakisi Ko‘chkunchixonga Turkiston, yana bir amakisi Suyunchxo‘jaxonga Toshkent, Amir Yaqubga Shoxruxiya, ukasi Mahmud Sultonga Buxoro shahrini beradi [6: 1024]. Mahmud Sulton Buxoro, Qunduz, Toxariston, Bag‘lon, Badaxshon hududlarida ham hokim sifatida faoliyat ko‘rsatgan.

Mahmud Sulton Muhammad Shayboniyxonning buyurg‘iga ko‘ra biror bir hududga harbiy yurish uyushtirib ketavergan. Mahmud Sultonga Buxoroni boshqarish uzoq nasib etmagan. Mashhur shoir Muhammad Solih (XV asr oxiri – XVI boshlari) o‘zining “Shayboniynoma” asarida Mahmud Sultonning Buxoroni boshqarganligi xususida shunday misra keltiradi [19: 120].

*Bordi Mahmud degan sulton ham,
Ki Buxoro ahlini qilgay xurram.*

Shayboniylar sulolasiga mansub bo‘lgan barcha sultonlar o‘zlarining rejalarini amalga oshirishda Dashti Qipchoqda yashab kelayotgan o‘zbek urug‘larining harbiy majburiyatlar asosida zarur bo‘lgan hollarda tez to‘planadigan ko‘p sonli qo‘shiniga tayanar edi. Xususan: 1501–1502-yillarda Mahmud Sulton boshchilik qilgan qo‘shin Jizzax, O‘ratepa, Shosh, Shoxruxiya, Sayram kabi shaharlarni egallagan. Muhammad Shayboniyxon buyrug‘iga ko‘ra Mahmud Sulton 1503-yilda Xorazmga hujum qilib katta o‘lja bilan orqaga qaytadi. Hujum natijasida Xorazmning Kat qalasi egallanadi. Muhammad Shayboniyxon Hisor

² Sayid Otaning asli ismi Sayid Axmad bo‘lib, tasavvufning mashhur vakili Zangi Otaning ikkinchi xalifasi hisoblangan. Sayid Ota avlodidan bo‘lgan Sayid Kafafarxojaga xotinlikka berib yuboradi. [23: 81].

³ Saripul – Tojikistonning Laxsh tumani, Istiqlol qishlog‘i hududi.

viloyatiga yurish qilish uchun tayyorlanoyotgani sababli unga yordam berish uchun Mahmud Sulton Xorazmdan Buxoroga qaytadi. Muhammad Shayboniyxon tomonidan Xorazmni egallash 1504-yilda ikkinchi harbiy yurish uyushtirilib 1505-yilning yozida o‘n oylik qamaldan so‘ng egallangan [14: 28].

Muhammad Shayboniyxon buyurg‘iga binoan Mahmud Sulton 1504-yilda Qunduz shahriga yurish qiladi. Bu yerda hukmronlik qilib turgan Xusravshoh Kuhistonga qochib ketadi [6: 1008]. Shayboniy sultonlar Qunduz Toliqon, Badaxshon va Balx egallanadi. Abdulloh Nasrullohiyning (XV asrning II yarmi va XVI asrning I yarmi) “Zubdat ul-osor” (“Solnomalar sarasi”) asarida keltirilishicha Qunduz shahri boshqaruvini ham ukasi Mahmud Sultonga beradi. Bu yurishlarda yosh Ubaydullohxon ham ishtirok etgan. Bu vaqtda u 17 yoshda edi. Mahmud Sulton Qunduz shahrida 1504-yilda kasallikdan vafot etadi [16: 296; 30:36]. Mahmud Sulton shayboniylar dahmasida dafn etilgan.

Muhammad Shayboniyxon Mahmud Sulton vafotidan so‘ng Ubaydullohxonga Buxoroni berib unga O‘rusbek Do‘rmonni otaliq etib tayinlaydi [22: 6]. Shu vaqtdan boshlab Ubaydullohxonning siyosiy faoliyati rasman boshlandi deyish mumkin. Ubaydullohxon Buxoroni ota meros sifatida qabul qilgan. Keyinchalik taxtga o‘tirganda ham Buxoro shahrini davlatning poytaxti etib belgilashi ham shu omillardan biridir.

Muhammad Shayboniyxon Movarounnahr taxtini to‘la egallagandan so‘ng, Bobur mirzo Kobulga ketadi. Muhammad Shayboniyxon har doim Xurosonni zabt yetishni maqsad qilgan. Lekin Sulton Husayn Mirzoning harbiy qudrati buni amalga oshirishga imkon bermagan. Faqatgina Muhammad Shayboniyxon Sulton Husayn Mirzoning vafotidan so‘ng, Xurosonni egallash uchun harakat qiladi [29: 396].

Muhammadyor ibn Arab Qatag‘on. “Musaxxir al-bilod” asarida takidlanishicha Muhammad Shayboniyxonning deyarli barcha g‘alabalariga Ubaydullohxon sababidan erishgan [20: 63]. Albatta bu o‘sha davr tarixchisi tomonidan berilgan yuksak etirof. Muhammad Shayboniyxonning harbiy qudrati ortida yirik bir shaxs bordek gavdalanadi. Muhammad Shayboniyxon harbiy yurishlarida Ubaydullohxon uning qo‘shinidan ajralmagan. Jumladan: Xorazmni

1505-yilda, Balxni 1506-yilda, Hirot va Mashhadni 1507-yilda egallashda Muhammad Shayboniyxon armiyasida asosiy figurani Ubaydullohxon bajargan. [22: 6]. Mirzo Muhammad Haydar o‘zining “Tarixi Rashidiy” asarida qayd etishicha 1505–1506-yillardan boshlab shayboniy sultonlarga tegishli barcha ishlarni Ubaydullohxon boshqargan [24: 37]. Mirzo Muhammad Haydar bu voqealarni o‘z ko‘zi bilan ko‘rgan yoki bu voqealarning guvohi bo‘lgan o‘sha davr kishilaridan eshitganlarini qayd etgan. Muhammad Shayboniyxon armiyasida unga tobe bo‘lmagan hududlardan ham turli toifadagi jangchilar bo‘lgan. Hirot qalasini egallashda Muxammad Shayboniyxonning o‘g‘li Temur Sulton va Ubaydullohxon ushbu qo‘shinning manglay qismini boshqaradi. Shayboniy sultonlar jangda yengilib qochayotganida Ubaydullohxon yarador bo‘lishiga qaramasdan barcha shayboniy sultonlarini jangga undab Muhammad Shayboniyxon g‘alabasini taminlab bergan [29: 398]. Muhammad Shayboniyxon Hirotni egallagach, temuriy shahzodalarga qarshi kurashda faol harakat qilgan amirlar va qo‘shin boshliqlarini taqdirlaydi. Hirot aholisi “moli omon” solig‘iga tortiladi. Galabaga eng katta hissa qo‘shgan o‘g‘li Muhammad Temur va jiyani Ubaydullohxonnga turli tuman inom va ehsonlar beradi. Muhammad Temur valiahd⁴ deb elon qilinib unga “xon” rutbasi beriladi [10: 52].

Muhammad Shayboniyxon 1509-yil 24-yanvarda qozoqlar ustiga yurish qiladi. “Zubdat ul-asor” asarida keltirilishicha Muhammad Shayboniyxon Dashti Qipchoqqa hujum qilganda Temur Sulton va Ubaydullohxon butun qo‘shinni boshqarganlar [30: 47]. Bu vaqtda Muhammad Shayboniyxon qo‘shini orasida boshqa shayboniy sultonlar ham ko‘p edi. Lekin Muhammad Shayboniyxon tomonidan butun qo‘shinni Temur Sulton va Ubaydullohxonga topshirishi ularning yuksak harbiy mahoratidan darak beradi. Muhammad Shayboniyxon Qozoq xonligiga qarshi kurashsada lekin unga to‘la barham bera olmagan. 1510-yilda Shayboniyxon Marv qalasida Eron shohi Ismoil Safaviy⁵ tomonidan

⁴ Shayboniyylar davlatida valiahd ‘Qolg’a’ deb atalgan. [7: 61].

⁵ Ismoil I Safaviy (1487.17.7 – 1524.23.5) Eron shohi (1502 yildan), Safaviylar davlati asoschisi, sarkarda, shoir. Ozarbayjonni 1501-yil, Tabrizni 1502-yil egallab, o‘zini shoh deb e’lon qilgan. Keyinchalik Eron, Armaniston, Iroq va Movarounnahrning bir qismini bosib olgan (1503 - 1510). Ismoil Safaviy davrida Safaviylar davlati ancha

qamal qilinadi. Shayboniy sultonlar ichida birinchilardan bo‘lib Ubaydullohxon amakisi Muhammad Shayboniyxonga yordam berishga harakat qiladi [7: 61]. Eron tarixchisi Iskandar Munshiy (XVI-XVII)ning “Tarixi Olamoroyi Abbosiy” (“Abbosiyning jahon ziynati tarixi”) asarida keltirishicha ushbu jangda Muhammad Shayboniyxon qo‘shini 30 ming kishi edi deb beriladi [31: 412]. Ushbu asar Safaviy hukmdorlarining ulug‘vorligini ifodalab qo‘shin soni katta qilib ko‘rsatilgan bo‘lsa kerak. Aslida Muhammad Shayboniyxonda jami 17 ming qo‘shin bo‘lgan. Muhammad Shayboniyxon 1510-yilning 29-noyabrida, Marv yaqinidagi al Mahmudiy degan joyda 51 yoshida halok bo‘lgan. Ubaydullohxon va o‘g‘li Temur Sulton tomonidan uning boshsiz tanasi jang maydonidan olib chiqilib Samarqanddagi Shayboniylar dahmasiga keltirilib dafn qilingan [15: 144].

Muhammad Shayboniyxonning yurishlarida ba‘zida Ubaydullohxon butun armiyani boshqargan. XVI asrda yashagan shayboniylar davri tarixchisi Hofiz Tanish Buxoriyning “Abdullanoma” asarida shunday keltiriladi: *“Ubaydullohxon dunyoga kelishi bilan qorong‘i jahonga ravshanlik bag‘ishlab, to baxtli shahid xoqon (Shayboniyxon) shahodat sharobini totguncha, uning qutli uzangisiga soyadek mulozim bo‘ldi va har doim uning tomonida quyosh kabi havodor tig‘ urib (yangi) viloyatlar ochdi. Shayboniyxon Marvda qamalda qolganda, Ubaydullohxon barcha amakivachchalaridan oldin Jayhundan o‘tib, unga yordamga otlandi...[7: 61]”*.

Ubaydullohxon Muhammad Shayboniyxonning harbiy yurishlarida to u vafot etgunga qadar hamrohlik qildi. Shayboniylar qo‘shini asosini otliq va piyoda askarlar tashkil etgan. Qo‘shin sardorlarining boshliqlari barchasi chingiziylar vakillari bo‘lishgan. Bu davrda Movarounnahrlik lashkarlar o‘zining mohirligi bilan tanilgan. Shuning uchun ham xalq orasida “Movarounnahrdan lashkar qil, Rumdan xotin ol va Balxda makon qil” degan naqol paydo bo‘lganligi bejizga bo‘lmagan...[10: 82; 7: 152].

kengaygan. 1512 yil Ismoil Safaviy qo‘shinlari Boburga Samarqand taxtini egallashga yordam beradi. Lekin, 1513 yil boshida o‘zbek sultonlari Ubaydulla va Muhammad Temur qo‘shinidan qattiq zarbaga uchradi [8: 18].

Muhammad Shayboniyxon va uning avlodlari Movarounnahrda faoliyati chetdan kirib kelgan bir bosqinchi emas, balki bu yerda ilm-marifatni keng targ'ib qilish, qishloq va shaharlarni obod yetishda katta xizmat qilgan shaxsdir. O'sha davr Eron tarixchilari tomonidan yozilgan asarlar garchi Safaviylar davlati manfaatlariga moslab yozilgan bo'lsada, Ubaydullohxonning yuksak mahoratli sarkarda va o'z davrining nihoyatda o'qimishli inson yekanligi haqidagi yaxshi fazilatlarga ega ekanligini inkor etmagan.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар

1. Абдуллаев М.Ҳ. Убайдий ҳаёти ва адабий фаолияти. Филология фанлари номзодлиги Диссертацияси. – Тошкент, 2000. – 139 б.
2. Агзамова Г.А. Среднеазиатские центры торговли и пути, связывавших их с Россией (вторая половина XVI - первая половина XIX вв.): Автореф. дисс.... канд. ист. наук. – Ташкент, 1990. – 195 с.
3. Ахмедов Б. Ўзбек улуси. – Т.: Нур, 1992. – 130 б. Ахмедов Б. Тарихдан сабоқлар. – Т.: Ўқитувчи, 1994. – 432 б.
4. Бартольд В.В. Узбекские ханства / Соч. в 9 т. – Москва, 1963. Т. II (1). Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. – М.: Наука. 1963. – 763 с.
5. Гулбаданбегим. Хумоюннома / Форс тилидан Ахмад Қуронбеков таржимаси. – Т.: O'zbekiston. НМИУ, 2016. – 120 б.
6. Гиёсиддин Хумомиддин Хондамир. Ҳабиб ус-сийар фи ахбори афроди башар / Форс тилидан таржима, муқаддима муаллифлари Ж.Ҳазраткулов, И.Бекжонов. – Тошкент, 2013. – 1302 б.
7. Ҳофиз Таниш ал-Бухорий. Абдуллонома (Шарафномаи шоҳий) / Форс тилидан С. Мирзаев таржимаси. Сўзбоши ва изоҳлар муаллифи Б.Ахмедов. 1-китоб. – Т.: Шарқ, 1999. – 416 б.
8. Эфендиев О.А., Образование азербайджанского государства Сефевидов в начале XVI в., – Баку, 1961. – 206 б.
9. Замонов А., Тўхтабеков К. Бухоро хонлигида ижтимоий, сиёсий-иқтисодий жараёнлар. – Тошкент: ТУРОН-ИҚБОЛ, 2018. – 160 б.

10. Замонов А. Бухоро хонлигида қўшин тузилиши ва ҳарбий бошқарув. – Тошкент: Баёз. 2018. – 208 б.

11. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома / Нашрга тайёрловчи: П.Шамсиев, С.Мирзаев, Эйжи Мано. – Тошкент, 2008. – 509 б.

12. Зайниддин Восифий. Бадоеъ ул-вақоеъ / Форсийдан Наим Норкулов таржимаси. – Тошкент, 1979. – 216 б.

13. Иванов П.И. Очерки по истории Средней Азии XVI – середины XIX вв. – Москва, 1958. – 232 с.

14. История Узбекистана (XVI - первая половина XIX вв.). Ответ, редактор Д.Алимова. – Т.: Фан, 2012. – 776 с.

15. Муқимов З. Шайбонийлар давлати ва ҳуқуқи (Тарихий-ҳуқуқий тадқиқот). Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент, 2007. – 123 б.

16. Муҳамед Юсуф Мунши. Муқимханская история / Пер. с тадж., предисл., примеч., и указатели А.А.Семёнова. – Ташкент, 1957. – 302 с.

17. Муҳаммад Ҳайдар Мирзо. Тарихи Рашидий / Сўзбоши ва изоҳлар муаллифлари: В.Раҳмонов ва Я.Эгамова. – Тошкент, 2010. – 720 б.

18. Мукминова Р. Г. Очерки по истории ремесла в Самарканде и Бухаре в XVI в. – Т.: Фан, 1976. – 234 с.; Мукминова Р.Г. Социальная дифференциация населения городов Узбекистана в XV-XVI вв. – Т.: Фан, 1985. – 137 с.; Мукминова Р., Агзамова Г. Бухоро хонлиги (амирлиги) // Ўзбекистон давлатчилиги тарихи очерклари. Коллектив монография. – Т.: Шарқ НМАК, – 201 б.; Мукминова Р. Г. Бухара столица ханства, город купцов и искусных мастеров // ОНУ. – Т., 1997. № 9. – С. 52-57.

19. Муҳаммад Солиҳ. Шайбонийнома. (Достон) / Нашрга тайёрловчи ва сўз боши муаллифи Шодиев Э. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1989. – 336- б.

20. Муҳаммадёр ибн Араб Қатағон. Мусаххир ал-билод. (Мамлакатларнинг эгаллиниши) / Форс тилидан тарж., изоҳлар ва

кўрсаткичлар муаллифлари Исмоил Бекжонов ва Дилором Сангирова. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2009. – 429 б.

21. Пугаченкова Г.А. К Истории костюма Средней Азии и Ирана XV-первой половины XVI вв. по данным миниатюр // Труды Среднеазиатского государственного университета им. В.И.Ленина. – Т.: Издательство САГУ, 1956. – С. 85-119.

22. Ражабов Қ., Очилов Э. Убайдуллахон (рисола). – Тошкент. АБУ МАТБУОТ-КОНСАЛТ нашр., 2011. – 44 б.

23. Семенов А.А. Шейбанихан и завоевание империи тимуридов // Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии. Вып. 1. — Сталинабад: АН ТаджССР, 1954. – С. 92-101.

24. Васильев А.Д. “Знамя и Меч от Падишаха” Политические и культурные контакты ханств Центральной Азии и Османской империи (середина XVI-начало XX вв.). Институт востоковедения РАН, – М. 2014. с.190

25. Fayzullayev, F. (2024). Fazlulloh ibn Ruzbehonning “Suluk al-muluk” asarining tadqiqi va tasnifi. Markaziy Osiyo xalqlarining etno-tarixiy jarayonlari, 490.

26. Abdulkadir Macit. Seybânî hanlığı (1500-1599) Doktora Tezi İstanbul, 2015. – С. 428.

27. Martin B. Dickson. Shah Tahmasb and the uzbeks. Dissertation presented to the Faculty of Princeton University in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy. USA 1958. – 472 s.

28. Nurten Killic. Siyasi kültürdeki değişimim: şeybani han ve özbek siyasi insanlari (1500-1510). – Ankara, 1999. – 340 s.

29. Selim Serkan Ükten. Buhara hanlığı'nin askeri teşkilati (1500-1868). Doktora Tezi. – Ankara, 2015. – 349 s.

30. Həsən Bəy Rumlu. Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı) / Fars dilindən tərcümə və şərhlər Əfəndiyev O. – Kastamonu, 2017. – S. 518-521.

31. Duman. S. Zübdetü'l -âsâr[vr.461b-474b] adli eserin transkripsiyon ve deęerlendirilmesi. Afyonkarahisar. 2015.. – 36 s.

32. Ğsgəndər bəy münğğ türkman. Tarğx-ğ aləmara-yğ abbasğ (abbasin dünyani bəzəyən tarğxğ)i cğld. Farscadan tərcümənin, ön sözün,

Çərhlərin və göstəricilərin müəllifləri AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor Əfəndiyev O. tarix elmləri namizədi Musalı N.
– Bakı – 2009. 412. S.